

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Daniela STATE

Concepte și teme transversale/ cross-curriculare utilizate în elaborarea probelor de evaluare integrată

CZU 37.091 |

Rezumat: Pentru a face față incertitudinilor și schimbărilor continue caracteristice economiilor de piață, elevii au nevoie de competențe strategice ca abilitatea de a învăța să înveți, rezolvarea de probleme, abilități de evaluare. Competențele, valorile și

atitudinile determinante ale reușitei personale și sociale în contextul dinamicii societății contemporane nu pot fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor școlare clasice (formale). Abordarea cross-curriculară propune un demers holistic și constructivist al procesului curricular; care urmărește, prin stabilirea unor grade deferite de integrare, la nivelul obiectivelor, conținuturilor, metodologiei conceptelor; atingerea unor rezultate pentru care este nevoie de o organizare tematică/integrată a curriculumului. Aceste teme au un caracter transversal, trec dincolo de granițele disciplinelor școlare tradiționale și propun formarea unor competențe sau valori fundamentale pentru viața de zi cu zi. Pentru a fi introduse cu succes în școală, temele cross-curriculare solicită crearea unor experiențe diverse de învățare și experimentarea achizițiilor învățării în contexte concrete și variate.

Cuvinte-cheie: evaluare, evaluare integrată, cross-curricular, transversal, monodisciplinaritate, pluridisciplinaritate, transdisciplinaritate, curriculum.

Abstract: In order to handle the uncertainties and continuous changes characteristic of market economies, students need strategic skills such as learning how to learn, problem-solving skills, and evaluation skills. The competencies, values, and attitudes that students need for personal and social success in the context of contemporary society cannot be fully formed through traditional (formal) school disciplines alone. Cross-curricular approaches propose a holistic and constructivist approach to the curriculum process, aiming, through different levels of integration in terms of objectives, content, methodology, and concepts,

to achieve results that require thematic/integrated organization of the curriculum. These themes have a cross-cutting nature, extending beyond the boundaries of traditional school disciplines, and aim to develop fundamental competencies or values for everyday life. To successfully introduce cross-curricular themes in schools, diverse learning experiences need to be created, allowing students to experiment with their learning achievements in concrete and varied contexts.

Keywords: assessment, integrated assessment, cross-curricular, cross-cutting nature of learning, monodisciplinarity, multidisciplinarity, transdisciplinarity, curriculum, cross-cutting themes.

Societatea actuală, caracterizată de diversitate, interdependentă și schimbare, necesită mai multă atenție și preocupare pentru proiectarea și organizarea unui proces al învățării mai vast. Or, această abordare nouă este împulsionată de câteva tendințe și aspecte sociale. Observăm tendința părinților de a pleda pentru școli care au o ofertă curriculară diversificată, au mai mulți profesori competenți, dispun de un curriculum „altfel”, organizează ateliere de „științe integrate”, considerându-le necesare în vederea obținerii de rezultate performante la nivelul învățării. Înțelegem, totodată, că învățarea depășește cadrul școlii: familiile, comunitatea și mass-media constituie medii de învățare într-o măsură tot mai semnificativă. Învățarea nu mai este doar apanajul elevilor și studenților, fiind concentrată, ca activitate, mai ales în prima parte a vieții; evoluția, dinamica și complexitatea societății contemporane au condus la afirmarea și justificarea ideii de învățare pe tot parcursul vieții.

Cercetătorul I. Botgros consideră că școala are obligația să urmărească dobândirea nu doar a competențelor ce țin exclusiv de predarea disciplinelor, dar și a *competențelor transversale*, acestea reprezentând demersurile fundamentale ale gândirii, transferabile de la o disciplină la alta și înglobând interacțiunile cognitive, afective și sociale. Competențele transversale includ situații cognitive și practice în maniera de *a ști să fii* și *a ști să devii* [1].

Școala, împreună cu întreaga comunitate educațională, este responsabilă de “clădirea personalității” copilului, încât acesta să facă față asaltului informațional la care suntem supuși.

Prin învățarea integrată, unitățile tematice alese pot fi legate de problemele existențiale fundamentale. Explorarea acestora urmărește traversarea limitelor rigide ale obiectelor de studiu, având ca scop generarea unor asocieri semnificative, care includ concepte, metode, valori aparținând variatelor domenii de activitate. Căutarea și identificarea celor mai importante teme, ierarhizarea în ordinea priorităților se face cu scopul educației *prin și pentru* valori.

Pentru a face față incertitudinilor și schimbărilor continue proprii economiilor de piață, elevii au nevoie de competențe strategice, cum ar fi: abilitatea de a învăța să înveți, rezolvarea de probleme, abilități de evaluare. Schimbarea de perspectivă de la producția de masă către cea flexibilă solicită abilități și cunoștințe mai largi decât

cele furnizate de specializările anterioare. Or, sistemele educaționale trebuie să răspundă acestor apeluri survenite în condițiile externe care redefinesc nevoile pe care le are societatea, în ansamblul ei.

Abordarea procesului curricular implică înțelegerea profundă a copilului, considerat ca un întreg, ca o ființă unitară, complexă. De aceea, curriculumul nu trebuie să se adreseze unui aspect sau altul al dezvoltării copilului, ci să-l privească pe acesta în integralitatea sa.

Curriculumul integrat traversează barierele obiectelor de studiu, aducând împreună diferite aspecte în asociații semnificative, care să se centreze pe arii mai largi de studiu. Predarea și învățarea sunt văzute într-o perspectivă holistică, reflectând lumina reală, interactivă.

Integrarea are mai multe niveluri, care pot fi privite ca pași spre transdisciplinaritate.

Disciplinaritatea presupune existența personalului specializat care activează într-un cadru instituțional bine definit și care produce lucrări scrise, validate, exprimate într-un limbaj specializat, accesibil numai la nivelul comunității academice (interne) a disciplinei. Disciplinaritatea prevede organizarea conținuturilor științifice în baza principiilor de cunoaștere specifice disciplinei școlare respective [2].

Monodisciplinaritatea este centrată pe obiecte de studiu independente, pe specialitatea acestora, promovând supremația disciplinelor formale. Elementele de integrare pot să apară încă de la acest nivel intradisciplinar, în cel puțin două moduri: a) *inserție* a unui fragment în structura unei discipline, cu rolul de a ajuta la clarificarea unei teme sau de a aduce informații noi despre problema investigată (de exemplu, introducerea, la literatura română, a unui fragment din proza lui George Topârceanu, pentru o mai bună deslușire a problematicii stilului autorului); b) *armonizare* a unor fragmente independente (aparent) din cadrul unui obiect de studiu, pentru a permite rezolvarea eficientă a unor probleme, pentru înțelegerea aprofundată și completă a unui subiect sau pentru dezvoltarea anumitor capacități și atitudini.

Pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea) se referă la situația în care o temă, aparținând unui anumit domeniu, este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea din urmă menținându-și nealterată structura și rămânând independente unele în raport cu celelalte. Obiectele de studiu contribuie, fiecare în funcție de propriul specific, la clarificarea temei investigate. La acest nivel, vorbim de o *corelare* a demersurilor mai

multor discipline în vederea lămuririi unei probleme din mai multe unghiuri de vedere.

Interdisciplinaritatea. Dacă în cazul pluridisciplinarității vorbim de o „corelare” a eforturilor și a potențialităților diferitelor discipline pentru a oferi o perspectivă cât mai completă asupra obiectului investigat, interdisciplinaritatea presupune o *intersectare* a diverselor arii disciplinare, putând da naștere unor noi obiecte de studiu. De cele mai multe ori, nucleul acestor „hibridzi”, care pot căpăta un caracter instituționalizat, se află între disciplinele formale; noile obiecte de studiu vin să acopere așa-numitele „pete albe” de pe harta cunoașterii (fizică + chimie = chimia fizică; psihologie + drept = psihologie juridică). La acest nivel, încep să fie ignorate limitele stricte ale disciplinelor, căutându-se teme comune mai multor obiecte de studiu, care pot duce la realizarea obiectivelor de învățare de grad mai înalt; sunt vizate capacitățile metacognitive, cum ar fi *luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însușirea metodelor și tehnicilor de învățare eficientă* etc.

Considerând transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta ca fundament principal al interdisciplinarității, B. Nicolescu (1997) menționează trei grade de interdisciplinaritate: a) un grad aplicativ: în urma transferului de metode rezultă aplicații practice concrete; b) un grad epistemologic: în urma asimilării de metode din alte domenii în cadrul disciplinei respective se inițiază analize profitabile privind propria sa epistemologie; c) un grad generator de noi discipline: transferul de metode între două sau mai multe discipline conduce la apariția unui domeniu autonom [4].

Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curriculumului, mergând adesea până la fuziune – faza cea mai complexă și mai radicală a integrării. Abordarea de tip transdisciplinar tinde către o „decompartimentare” completă a obiectelor de studiu implicate. Fuziunea cunoștințelor („cunoașterilor”) conduce la emergența unor câmpuri de investigație, la dezvoltarea unor proiecte integrate sau chiar la conceperea unor programe de cercetare conforme noii paradigme.

Transdisciplinaritatea reprezintă „punerea în act” a unei axiomatici comune pentru ansamblul de discipline. Prin gradul său de complexitate, abordarea transdisciplinară le înglobează pe cele anterioare, propunând un demers bazat pe dinamica și interacțiunea a patru niveluri de intervenție educativă: disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar și transdisciplinar. Trebuie subliniat faptul că recunoașterea caracterului distinct al abordărilor menționate nu implică ignorarea caracterului lor profund complementar. Or, „monodisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeți ale unui arc și aceleiași arc: al cunoașterii” [5].

Louis D’Hainaut distinge, în plan curricular, între

transdisciplinaritatea instrumentală și cea comportamentală. *Transdisciplinaritatea instrumentală* urmărește să-i furnizeze elevului metode de muncă intelectuală transferabile la situații noi cu care acesta se confruntă; ea este orientată mai mult către rezolvarea anumitor probleme, decât spre achiziția de cunoaștere „de dragul cunoașterii”. *Transdisciplinaritatea comportamentală* intenționează să ajute elevul „să-și organizeze fiecare demers în situații diverse”. Acest tip de abordare se focalizează pe activitatea subiectului care învață; ținând seama de psihologia procesului de învățare, transdisciplinaritatea comportamentală se situează permanent într-o strânsă legătură cu situațiile de viață semnificative (care au sens) pentru cel ce învață.

Considerând că deschide calea către atingerea unui nivel epistemologic superior, transdisciplinaritatea a fost ridicată la rangul de „nouă viziune asupra lumii”. Această „etichetare” își are sursa în convingerea că domeniul de pertinență al transdisciplinarității este singurul capabil să conducă la înțelegerea și soluționarea multiplelor și complexe provocări ale lumii prezente.

Revenind la conceptul de *integrare curriculară*, înțeles ca proces de stabilire a unor relații de convergență la nivelul elementelor de conținut, al obiectivelor sau al metodelor, dar și la nivelul de concepte sau valori aparținând diferitelor discipline școlare, vom distinge o dimensiune orizontală și una verticală a integrării. *Integrarea orizontală* reunește într-un ansamblu coerent două sau mai multe obiecte de studiu aparținând unor domenii (sau arii curriculare) diferite (de exemplu, integrarea geografiei, biologiei, chimiei, ecologiei, educației civice etc. în studierea temei *Educație pentru mediul înconjurător*). *Integrarea verticală* leagă într-un ansamblu coerent două sau mai multe obiecte de studiu aparținând aceluiași domeniu/aceleiași arii curriculare, bunăoară, științe socioumane (de exemplu, integrarea istoriei, educației civice, filosofiei etc., tema *Educația pentru drepturile omului*).

Obiectivele esențiale pe care încearcă să le atingă integrarea curriculară pot fi grupate în două direcții: relaționarea variatelor segmente („diviziuni”) din cadrul programelor de studiu și relaționarea procesului (experiențelor) de învățare cu situații concrete de viață.

Problematica transdisciplinarității are cel puțin două laturi esențiale: *latura filosofică*, care ține de promovarea unei viziuni și a unei noi înțelegeri a realității, în general, și a realității educaționale, în special – *atitudinea transdisciplinară*; *latura metodologică*, care ține de dezvoltarea unor modalități concrete de utilizare a diverselor trepte ale integrării în procesul educațional – *competența transdisciplinară*.

Competențele, valorile și atitudinile de care au nevoie elevii pentru reușita personală și socială în contextul dinamicii societății contemporane nu pot fi dobândite/

formate în întregime prin intermediul disciplinelor școlare clasice (formale). Pilonii actuali ai învățării sunt:

1) *A învăța să știi/să cunoști* – a stăpâni instrumentele cunoașterii, instrumentele esențiale ale învățării pentru comunicare și exprimare orală, citire, scris, socotit și rezolvare de probleme, a poseda, în același timp, o cunoaștere vastă, dar și aprofundată a unor domenii principale; a înțelege drepturile și obligațiile specifice unei societăți democratice. Aspectul cu numărul 1 al acestui pilon este însă a învăța să înveți. Metodologia învățării devine mai importantă decât conținutul în sine, în contextul în care cunoștințele se multiplică cu repeziune și selecția devine mai mult o problemă de decizie individuală, decât socială.

2) *A învăța să faci* – a însuși deprinderile necesare pentru a practica o profesie și a dobândi competențele psihologice și sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate în diverse situații de viață; a te integra în viața socială și în lumea muncii, participând la piețele locale și globale; a folosi instrumentele tehnologiilor avansate; a-ți satisface nevoile de bază și a acționa pentru îmbunătățirea calității vieții personale și sociale.

3) *A învăța să muncești împreună* – a accepta interdependența ca pe o caracteristică a mediilor sociale contemporane; a preveni și a rezolva conflictele; a lucra împreună cu ceilalți pentru atingerea unor obiective comune, respectând identitatea fiecăruia; a participa activ la viața și conducerea comunității și a crea o familie sănătoasă și armonioasă.

4) *A învăța să fii* – a-ți dezvolta personalitatea și a fi capabil să acționezi autonom și creativ în diverse situații de viață; a manifesta gândire critică și responsabilitate; a valoriza cultura și a depune eforturi pentru dezvoltarea propriilor capacități intelectuale, fizice, culturale; a manifesta simț estetic și a acționa pentru menținerea unui climat de pace și înțelegere.

5) *A învăța să te transformi pe tine și să schimbi societatea* – a cunoaște, a reflecta și a acționa asupra realității, a adopta și a o transforma; a proteja mediul înconjurător și a acționa pentru o societate non-discriminatorie; a dezvolta solidaritatea și coeziunea socială.

Astfel, învățarea depășește cadrul formal al școlii și se extinde semnificativ, ca proces și quantum al achizițiilor, către alte sfere, nonformale sau informale; sursele și mediile de învățare suferă mutații majore și de înțelegerea acestui lucru depinde, în mare măsură, succesul învățării.

Organizarea învățării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume dinamică și complexă, iar învățarea *dincolo de discipline*, de rigiditatea canoanelor academice tradiționale poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului contemporan.

Cross-curricularul propune o abordare holistică și constructivistă a procesului curricular, care urmărește,

prin stabilirea unor grade diferite de integrare, la nivelul obiectivelor, conținuturilor, metodologiei, conceptelor, atingerea unor rezultate pentru care este nevoie de o organizare tematică/integrată a curriculumului. Abordarea cross-curriculară reprezintă o ipostază a abordării integrate a curriculumului, care se fundamentează pe viziunea procesuală asupra acestuia. În acest sens, curriculumul nu mai este înțeles ca un produs fizic concret, tangibil, ci mai degrabă ca rezultatul cumulativ al interacțiunilor dintre profesor, elev și cunoaștere. Procesul activ dintre principalele elemente implicate nu poate fi înlocuit cu un set prestabilit de conținuturi sau de obiective prespecificate, oricât de legitime și de bine definite ar fi. Prin curriculum înțelegem ceea ce se întâmplă efectiv în clasă, precum și ceea ce se face anterior, pentru a pregăti experiențele din clasă, și, după, pentru a le evalua.

Cercetătorul Smith spune că în acest sistem interacțional, profesorii intră cu abilitatea de a gândi critic, în acțiune, cu o înțelegere a propriilor roluri și a așteptărilor pe care le au ceilalți, cu o propunere pentru acțiune care stabilește principiile esențiale și formele întâlnirii educaționale. Orientați de toate acestea, ei încurajează conversația între și cu persoanele aflate în situații din care pot rezulta gândirea și acțiunea. Profesorii evaluează continuu procesul și ceea ce se poate vedea în rezultate. Această viziune apropiată, într-o mare măsură, înțelegerea procesului circular de sensul modern al activității de training (formare continuă a adulților, educația nonformală a tinerilor etc.). Putem invoca însă cel puțin două elemente care diferențiază curriculumul, în accepțiune procesuală, de educația nonformală.

Stenhouse (1975), cu rol major în cristalizarea teoretică și metodologică a acestei abordări, descrie câteva atribute esențiale ale curriculumului ca proces:

Un curriculum trebuie să fie o modalitate de a traduce orice idee educațională într-o ipoteză testabilă în practică, invitând mai degrabă la testare critic, decât la acceptare.

Curriculumul are o puternică dimensiune contextuală; nu este un pachet care trebuie aplicat ca atare oriunde, în orice clasă de elevi, ci necesită testare și verificare la nivelul fiecărei comunități de învățare.

Rezultatele prespecificate nu mai sunt acum elementul central și definitoriu al curriculumului; conținuturile și mijloacele ce se dezvoltă pe măsură ce profesorul și elevul lucrează împreună.

Elevii nu mai sunt priviți ca „obiecte” asupra cărora trebuie să se acționeze pentru a se produce unele schimbări în comportamentul lor. Focalizarea pe procesul de învățare oferă elevului oportunitatea de a interveni constant, de a participa activ la propria instruire.

Un rol central îl deține gândirea critică, reflexivitatea și învățarea cu sens.

Compartimentarea instruirii produsă de modelul pe discipline se transferă în plan cognitiv prin operarea cu structuri foarte clar delimitate, situate mai mult sau mai puțin în interiorul „teritoriilor” disciplinare. Însă problemele concrete de viață au un caracter integrat; buna lor soluționare, indiferent că este vorba despre probleme foarte simple sau foarte complicate, implică apelul la cunoștințe, deprinderi și competențe care nu pot fi încadrate în contextul strict al unui obiect de studiu.

A face față solicitărilor și provocărilor lumii contemporane presupune capacitatea de a efectua transferuri rapide și eficiente între diversele „sertare” disciplinare, a colecta, a sintetiza și a pune la lucru împreună cunoștințe, deprinderi și competențe dobândite prin studierea diverselor discipline.

Succesul școlar este dat de capacitatea elevului de a „performa” în cadrul diverselor structuri și contexte disciplinare, pe când succesul în viața personală, profesională și socială se datorează tocmai capacității de a ieși din „cutia” disciplinară, capacității de a realiza conexiuni și transferuri rapide care să conducă la rezolvarea rapidă și eficientă a problemelor concrete. Dacă instruirea de tip disciplinar pune în prim-plan rigurozitatea și caracterul academic al achizițiilor educației, abordarea integrată a curriculumului și ipostaza sa particulară reprezentată de temele cross-curriculare pornesc de la problemele semnificative ale lumii reale și de la nevoile de învățare ale elevilor în contextul lumii de astăzi.

Dincolo de discipline, dar împreună cu ele, instruirea se poate baza pe un curriculum integrat, asemănător caracterului integrat al vieții, al lumii în care trăim, un curriculum ce ar putea să aducă cel puțin două beneficii: apropierea școlii de viața reală, astfel încât copiii să poată veni în școală „cu lumea lor cu tot”; accentul pe formarea unor competențe, atitudini și valori transversale și transferabile, utile pentru dezvoltarea personală și socială a elevilor.

Temele cross-curriculare reprezintă una dintre cele mai frecvent utilizate modalități de integrare a curriculumului. În ultimii ani, chiar dacă sub denumiri diverse (unități tematice, teme interdisciplinare, teme integrate, teme transversale etc.), temele cross-curriculare și-au făcut loc într-un fel sau altul în curriculumul multor sisteme de învățământ.

Principalul argument al introducerii temelor cross-curriculare constă tocmai în capacitatea lor de a oferi un model de instruire ce trece dincolo de rigiditatea și orientarea excesiv academică a disciplinelor tradiționale, aducând învățarea în arena faptelor cotidiene, relevante pentru elevi, și transformând-o într-un proces plăcut, cu rezultate durabile și eficiente în planul dezvoltării personale și sociale a elevilor [3, p 169].

Temele cross-curriculare sunt unități integrate de studiu, dezvoltate de cele mai multe ori după regulile

unui proiect; ele implică participarea activă a elevilor la activitățile desfășurate și încearcă să aducă în atenție diferite probleme semnificative ale lumii reale.

În literatura de specialitate, autorii preferă să se centreze mai degrabă pe identificarea criteriilor de selecție, pe metodologia dezvoltării sau pe unele experiențe semnificative din perspectiva rezultatelor decât pe elemente de teorie a curriculumului, ce ar presupune o cât mai exactă definire a cadrului conceptual. Se încearcă identificarea caracteristicilor definitorii ale temelor cross-curriculare, precum și a rolurilor specifice pe care acestea le joacă în procesul de învățământ.

Cercetătorul Ciolan subliniază că temele cross-curriculare sunt teme integrate de studiu care se centrează pe dezvoltarea personală și socială a elevilor. Pentru a fi introduse cu succes în școală, temele cross-curriculare solicită crearea unor experiențe diverse de învățare și experimentarea achizițiilor învățării în contexte concrete și variate.

Pentru elevii din treapta primară, temele cross-curriculare pot fi formulate în jurul unor subiecte de interes general care pot fi abordate în mai multe domenii curriculare. Aceste teme pot sprijini integrarea și conexiunea dintre diferitele discipline și pot promova învățarea holistică. Enumerăm câteva exemple de teme cross-curriculare potrivite pentru elevii din treapta primară:

Călătorie în jurul lumii. Elevii pot explora diverse culturi, țări și continente, prin intermediul activităților de joc, povestiri, cântece și dansuri. Pot învăța despre diferențele și asemănările culturale, obiceiurile și tradițiile din diverse părți ale lumii.

Povești și personaje preferate. Această temă se poate baza pe personaje din povești populare sau cărți preferate ale copiilor. Elevii pot descoperi diferite aspecte, precum valorile morale, prietenia, curajul și rezolvarea problemelor, prin intermediul limbajului și jocului de rol.

Creații artistice. Se axează pe exprimarea artistică prin intermediul desenului, muzicii și dansului. Elevii pot explora diferite tehnici artistice, crea lucrări de artă, interpreta cântece și învăța dansuri și învăța despre artiști renumiți sau tradiții artistice.

Sănătate și nutriție. Se concentrează pe promovarea unui stil de viață sănătos și a alimentației echilibrate. Elevii pot acumula informații despre importanța exercițiilor fizice, igienei personale, alimentelor sănătoase; de asemenea, pot participa la activități practice, precum prepararea gustărilor sănătoase sau exersarea jocurilor de mișcare.

Prietenie și cooperare. Această temă se axează pe relațiile interpersonale, empatie și colaborare. Elevii pot învăța despre prietenie, comunicare, respect și pot participa la activități de echipă, jocuri cooperative și activități de grup care promovează relații pozitive.

Mediul înconjurător. Poate fi explorată în cadrul diferitelor discipline: științe, limba și literatura română,

educație plastică, educație tehnologică și educație moral-spirituală. Elevii pot învăța despre mediul înconjurător, biodiversitate, importanța conservării naturii și acțiuni concrete pentru a proteja și respecta mediul înconjurător.

Comunitatea locală. Poate implica: istoria locală, geografia, educația civică și comunicarea verbală și scrisă. Elevii pot învăța despre istoria comunității lor, instituțiile locale, persoanele importante, obiceiurile și tradițiile locale, precum și despre modul de implicare în comunitate și soluționarea problemelor locale.

Alimentația sănătoasă și stilul de viață activ. Tema poate fi tratată în cadrul disciplinelor: științe, educația fizică, matematica, limba și literatura română. Elevii pot învăța despre alimentația sănătoasă, nutriție, importanța activității fizice, calculul caloriilor și echilibrul alimentar, precum și despre comunicare și promovarea unui stil de viață sănătos.

Cetățenia globală. Tema dată poate fi explorată în cadrul disciplinelor: dezvoltare personală, istorie, limba și literatura română și educație plastică/educație tehnologică. Elevii pot învăța despre diversitatea culturală, drepturile și responsabilitățile cetățenilor, probleme globale precum sărăcia și migrația, relațiile internaționale și acțiuni pentru a promova o lume mai bună și sustenabilă.

Comunicarea și media. Această temă poate implica: limba și literatura română, limba engleză/franceză/germană/spaniolă, istoria, educația digitală/robotică. Elevii pot însuși abilități de comunicare verbală și scrisă, învăța despre importanța unei comunicări eficiente și respectuoase, analiza critică a informațiilor și utilizarea responsabilă a tehnologiei și a rețelelor sociale.

Explorarea spațiului. Poate implica disciplinele: științe, matematica, limba și literatura română și educație plastică/educație tehnologică. Elevii pot învăța despre sistemul solar, planete, constelații, călătorii spațiale, calcularea distanțelor și timpului, scrierea și ilustrarea poveștilor despre spațiu.

Viața sănătoasă și igiena personală. Tema poate fi abordată în cadrul: educației pentru sănătate, dezvoltare personală, matematica și educația plastică/educația tehnologică. Elevii pot învăța despre igiena personală, alimentația echilibrată, importanța exercițiilor fizice, anatomia corpului uman, calcularea caloriilor și crearea de afișe sau postere educative.

Diversitatea culturală. Această temă poate implica: limba și literatura română, limbi străine, istoria și educație plastică/educație tehnologică. Elevii pot afla despre tradiții, obiceiuri și limbi diferite, explorând cultura altor țări și comunități etnice, memorând câteva expresii de bază și creând proiecte artistice care reflectă diversitatea culturală.

Ecologia și conservarea mediului. Poate fi explorată în cadrul disciplinelor: științe, educație civică, matematică

și educație plastică/educație tehnologică. Elevii pot învăța despre ecosisteme, animale și plante în pericol de dispariție, reciclare, economisirea energiei și crearea de postere sau prezentări despre protecția mediului înconjurător.

Aceste teme cross-curriculare pentru elevii claselor primare pot fi adaptate și dezvoltate în funcție de specificul fiecărei clase și pot fi integrate în activitățile de zi cu zi, într-un mod interactiv și plin de bucurie.

În concluzie: Remarcăm o necesitate crescândă pentru ceea ce este evaluarea integrată, or, curriculumul școlar, așa cum a fost reconceptualizat în ultimii ani, direcționează actorii implicați să dea procesului educațional o alură modernă, specifică generațiilor în schimbare. Această metamorfoză ține de învățarea integrată, de abordarea inter- și transdisciplinară a procesului educațional. Prin urmare, și procesul de evaluare trebuie să-și schimbe tendințele. Abordarea inter- și transdisciplinară a conținuturilor educaționale este astăzi o provocare și, în același timp, un imperativ pentru cadrele didactice de la toate nivelurile de școlaritate. Mult teoretizată, interdisciplinaritatea are în contextul educațional actual șanse sporite de abordare, odată cu asimilarea în practica școlară a noii viziuni educaționale propuse prin reforma educației. Atât reforma de orientare, cât și cea de structură și de conținut, susțin interdisciplinaritatea ca un principiu de organizare și desfășurare a procesului educațional. Luând în considerare că procesul educațional are la bază triada predare-învățare-evaluare, fiecare dintre aceste componente ale actului educațional trebuie să se bucure de tratare corespunzătoare. Este greu de înțeles pentru elevi, mai ales pentru elevii claselor primare, de ce evaluarea este altfel decât învățarea.

Abordarea cross-curriculară reprezintă o nouă modalitate de proiectare a curriculumului, dar și de concepere a procesului de instruire în ansamblul său. Organizat, de regulă, pe teme integrate, acesta se constituie în modele polivalente, în cadrul cărora important nu este selectarea unor obiective/conținuturi furnizate de diverse discipline, ci fuziunea acestora din urmă în vederea realizării unor obiective complexe, funcționând pe baza unor principii prestabile.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Botgros I., Franțuzan L. Competențe transversale – premisă de integralizare a disciplinelor școlare: fizica, biologia, chimia. În: Univers pedagogic, Nr. 1, 2006, pp. 27-31.
2. Ciolan L. Învățarea integrată: fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iași: Polirom, 2008.
3. Nicolescu B. Transdisciplinaritatea. Iași: Polirom, 1999, 180 p.
4. Nicolescu B. Transdisciplinary. În: Journal of Engineering & Science. Vol. 1, No. 1, 2010.